

YOPIQ VA YARIM OCHIQ KESISH SHAROITIDA EGATSIZ TEKIS SHUDGORLAYDIGAN PLUGNING TUZILISHI VA ISH JARAYONI

Badalov Sunatullo Mamadiyevich

*Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti Qishloq xo'jaligini
mexanizatsiyalashtirish va servis kafedrasida dotsenti*

Raxmatov Doniyor Baxtiyor o'g'li

*Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti Qishloq xo'jaligini
mexanizatsiyalashtirish va servis kafedrasida magistranti*

Annotatsiya. *Taklif qilingan plug vintsimon qo'shkorpus, birinchi qator surgirchlar, yo'naltirgichli orqa vintsimon o'ng va chap tomonga ag'daradigan korpuslar va ikkinchi qator tuproqsurgirchlardan iborat. Mazkur yopiq va yarim ochiq kesish sharoitida egatsiz tekis shudgorlaydigan plugning orqa korpuslari oldingi qo'sh korpusidan o'zining vazifasi va undan kelib chiqqan holda ishchi yuzasi hamda qo'shimcha yo'naltirgich bilan jihozganligi bilan tubdan farq qiladi. Egatsiz tekis shudgorlaydigan plugning tajriba nusxasi yasalgan.*

Kalit so'zlar: *texnologiya, an'anaviy shudgorlash, tuproqsurgirch, palaxsa, plug, ochiq egat, egatsiz tekis shudgorlash, korpus, qo'shkorpus.*

FLAT PLOW PLUG WITHOUT EDGE

Abstract. *The proposed plow consists of a double-screw housing, first row of augers, rear screw right-hand and left-turning housings with a guide, and a second row of soil augers. In these closed and semi-open cutting conditions, the rear housings of the plow without an edge are fundamentally different from the front double housings in terms of their function and, as a result, they are equipped with a working surface and an additional guide. An experimental copy of plow plow without edge was made.*

Keywords: *technology, traditional plowing, ripper, plow, it's open ochiq egat, smooth smooth plowing, housing, double housing.*

Ilgari bajarilgan ilmiy-tadqiqot ishlari, rivojlangan xorijiy mamlakatlarda tekis shudgorlash texnologiyalari va pluglarning konstruksiyalari tahlili hamda shudgorlashga qo'yiladigan agrotexnika talablaridan kelib chiqib, Rossiya Federatsiyasining RU № 207103 raqamli foydali modelga olingan patent bilan himoyalangan yopiq va yarim ochiq kesish sharoitida tekis shudgorlaydigan plug ishlab chiqildi. Mazkur plug bajaradigan texnologiyaning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, u dalalarni yopiq va yarim ochiq kesish sharoitida egatsiz tekis shudgorlashni amalga oshiradi (1-rasm).

Taklif etilayotgan texnologiya quyidagi operatsiyalarni o'z ichiga oladi: dalani tik tekislikda kesib to'rta polosaga ajratish, o'rta palaxsalarni kesib olish va ularni bir-biriga qarama-qarshi tomonga ishlov berilmagan chetgi palaxsalar ustiga ag'darish va yon tomonga ishlov berilmagan polosalar ustiga surish, chetgi palaxsalar og'irlik markazini ko'ndalang tik tekislikda avval siljitmasdan so'ngra esa siljitib o'rta palaxsalar egatiga ag'darish, undan so'ng dala yuzasidagi o'rta palaxsalarni chetgi palaxsalar egatlariga joylashtirish.

Ushbu texnologiya egatsiz tekis shudgorlaydigan plug yordamida amalga oshiriladi. Plug disksimon pichoq 1, qo'sh vintsimon korpuslar 2, birinchi qator

tuproqsurgichlari 3, vintsimon o'ng va chapga ag'daruvchi korpuslar 4 va 5, ikkichi qator tuproqsurgichlar 7 dan iborat (2-rasm). Birinchi qator tuproqsurgichlar 3 ning tig'i o'ng va chapga ag'daruvchi korpuslar 4 va 5 lardan oldin, ikkinchi qator tuproqsurgichlar 7 esa ulardan keyin joylashgan. Vintsimon o'ng va chapga ag'daruvchi korpuslar 4 va 5 vintsimon yo'naltirgichlar 8 bilan jihozlangan. Ular 4 va 5 korpuslarning lemexiga kalta qo'shimcha lemexlar 6 yordamida berkitiladi. Korpus 4 va 5 ning dala qirrasidan yo'naltirgich 8 gacha bo'lgan ko'ndalang masofa V_s korpuslar 4 va 5 ning qamrash kengligi V_k dan katta, yo'naltirgich 8 ning, ya'ni uning qanotini qamrash kengligi b_z korpuslarning ishlov berish chuqurligi a dan kichik bo'lishi lozim, aks holda u palaxsani yon tomonga ortiqcha surib yuboradi.

Tekis ishlov beradigan plug quyidagicha ishlaydi. Disksimon pichoq 1 tik tekislikda tuproqni kesadi. Qo'shkorpuslar 2 palaxsalar V va C ni (1-rasm) egat tubi va devoridan ajratadi, ko'taradi va mos ravishda chetgi ishlov berilmagan palaxsalar ustiga ag'daradi. Qo'shkorpuslar 2 dan keyin o'rnatilgan tuproqsurgichlar 3 palaxsalar V va C ni ag'darmasdan yon tomonga palaxsani b_r kengligiga teng masofaga suradi. So'ngra vintsimon o'ngga va chapga ag'daruvchi korpuslar 4 va 5 vintsimon yo'naltiruchi plastinalar 8 bilan birgalikda palaxsalar A va D ni avval kesadi, b_z masofaga yon tomonga surib tik holatgacha, ya'ni 90^0 ga ag'daradi. Undan so'ng korpuslar va yo'naltirgichlar ta'sirida qo'shkorpuslar hosil qilgan egatlarga yotqizadi. Undan so'ng tuproqsurgichlar 7 dala yuzasidagi palaxsalar V va S larni surib korpuslar 4 va 5 hosil qilgan egatga joylashtiradi. Shunday qilib tekis shudgorlash amalga oshiriladi. Plugning osma qurilmasi uni 4 va 5 klassdagi traktorlar bilan ishlatishga mo'ljallangan. Disksimon pichoqlar va tayanch g'ildiraklari seriyali ishlab chiqariladi. Plug tayanch g'ildiraklarini rostlash mexanizmi shudgor chuqurligini 22-27 sm chegarasida o'zgartirish imkonini beradi.

a – o'rta palaxsalarini kesib olish, ularni bir-biriga qarama-qarshi tomonga ishlov berilmagan chetgi palaxsalar ustiga ag'darish; b – o'rta palaxsalarini yon tomonga ishlov berilmagan polosalar ustiga surish; c va d – chetgi palax-

salar og'irlik markazini ko'ndalang tik tekislikda avval siljitmasdan, so'ngra esa siljitib tik holatgacha ag'darish; ye – chetgi palaxsalarini tik holatdan o'rta palaxsalar egatlariga joylashtirish; f – dala yuzasidagi o'rta palaxsalarini chetgi palaxsalar egatlariga joylashtirish

1-rasm. Yopiq va yarim ochiq kesish sharoitida egatsiz tekis shudgorlash texnologiyasi

Yopiq va yarim ochiq kesish sharoitida egatsiz tekis shudgorlaydigan plugning sifat va energetik ko'rsatkichlariga ta'sir qiladigan parametrlariga quyidagilar kiradi (1-rasm):

b_{qk} – qo'shkorpusning qamrash kengligi, m;

b_k – o'ng va chapga ag'daruvchi orqa korpuslarning qamrash kengligi, m;

a_k – korpuslarning ishlov berish chuqurligi, sm;

γ_s – tuproqtuproqsurgichning harakat yo'nalishiga nisbatan o'rnatish burchagi, grad;

h_s – tuproqsurgichning balandligi, m;

S – plug orqa korpusi va tuproqsurgich orasidagi bo'ylama masofa, m;

b_y – orqa korpus yo'naltirgichining qamrash kengligi, m;

h_y – orqa korpus yo'naltirgichining balandligi, m;

l_y – orqa korpus yo'naltirgichining uzunligi, m;

Δb – yo'naltirgich bilan lemex uchi orasidagi ko'ndalang masofa, m

Yopiq va yarim ochiq kesish sharoitida egatsiz tekis shudgorlaydigan plugga qo'yiladigan asosiy talablar quyidagilardan iborat:

– plug takroriy ekinlar ekish uchun dalaga 22-27 sm chuqurlikda ishlov berishi, o'rtacha ishlov berish chuqurligidan yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan chetlashishlar ± 2 sm dan oshmasligi lozim;

– ishlov berilgan dala yuzasi notekisliklarning o'rtacha kvadratik chetlanishi mashinaning harakat yo'nalishi va qamrash kengligi bo'yicha 5 m uzunlikda ± 2 sm dan oshmasligi lozim;

– maqbul namlikdagi (16-18 foiz oralig'ida) tuproqqa ishlov berilganda o'lchami 25 mm dan kichik bo'lgan fraksiyalar miqdori 80 foizdan kam bo'lmasligi kerak.

*1 – disksimon pichoq; 2 – qo‘shkorpus; 3 – oldingi tuproqsurgichlar; 4 va 5 – o‘ng va chap tomonga ag‘daradigan korpuslar; 6 – qo‘shimcha lemex; 7 – orqa tuproqsurgich;
8 - yo‘naltirgich*

2-rasm. Yopiq va yarim ochiq kesish sharoitida egatsiz tekis shudgorlaydigan frontal plugning sxemasi

Orqa korpus bilan ag‘dariladigan palaxsa kengligining maqbul qiymatini asoslash

Taklif qilingan yopiq va yarim ochiq kesish sharoitida egatsiz tekis shudgorlaydigan plugning orqa korpuslari oldingi qo‘sh korpusidan o‘zining vazifasi va undan kelib chiqqan holda ishchi yuzasi hamda qo‘shimcha yo‘naltirgich bilan jihozlanganligi bilan tubdan farq qiladi. Shuning uchun birinchi navbatda plug parametrlarini asoslash maqsadga muvofiq.

Orqa korpus bilan ag‘dariladigan palaxsaning asosiy parametrlariga uning kengligi b_p , qalinligi a_p va buralish uzunligi L_p kiradi.

An’anaviy shudgorlashda asosiy shart bu palaxsa ag‘darilib joylashtirilgandan so‘ng uning holati turg‘un bo‘lishi lozim. Ushbu shartga ko‘ra

$$k = \frac{b}{a} \geq 1,27. \quad (1)$$

Bunda shudgorlash chuqurligi 20-25 sm bo‘lganda palaxsaning kengligi, mos holda korpusning qamrash kengligi 31,75 sm dan katta bo‘lishi lozim. Keyingi yillarda korpusning qamrash kengligini 40 sm va undan yuqori kattalashtirish tendensiyasi mavjud.

Y.P.Lobachevskiy tomonidan tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga asosan palaxsa kengligini uning qalinligiga nisbati $k=b_p/a_p$ tuproq palaxsasini ag‘darilish jarayonida uning hajmini o‘zgarishiga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatadi. Uning tadqiqotlariga asosan palaxsa qamrash kengligi $b_p=35$ sm ($k=1,3$) bo‘lganda uning hajmini kattalashishi 15% ni, $k=1,75$ bo‘lganda 5% ni, $k=1,84$ bo‘lganda esa 2% ni tashkil qiladi. Bunda korpuslarning kichik qamrash kengligida plugning metal sig‘imi ham katta bo‘ladi.

Palaxsalarni ag‘darish texnologik jarayonidan kelib chiqqan holda orqa korpus sifatida o‘z egati chegarasida palaxsalarni 180° ga ag‘daradigan frontal pluglarning yo‘naltiruvchi plastinali vintsimon korpusi qabul qilindi. Bunday korpuslar uchun ishlov berish chuqurligi $a_p=18-27$ sm bo‘lganda palaxsa kengligini uning qalinligiga nisbati $k_f=1,84-3,0$.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda orqa korpus bilan ag‘dariladigan palaxsa kengligining qiymati ham 40 sm va undan katta bo‘lishi lozim.

$$b_p = k_f a_p. \quad (2)$$

(2) ifoda bo‘yicha $k_f=2,0$ va $a_r=20-25$ sm bo‘lganda palaxsaning qamrash kengligi 40-50 sm ni tashkil qiladi. Qabul qilamiz $b_p=45$ sm. Taklif qilingan texnologiyani amalga oshirish uchun qo‘sh korpusning qamrash kengligiorqa korpusning qamrash kengligidan ikki marta katta bo‘lishi lozim, ya’ni $b_{qk}=2b_p=90$ sm.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mamatov F.M., Temirov I.G'., Rashidov N.Sh, Badalov S.M. Linear-step plow for smooth plowing of field slopes // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IPIECE 2020. Tashkent – 2021. – P. 341-348.
2. Babajanov L, Sharipov Z, Khakimov B, Sobirov E. Badalov S. Plow for processing row spacing of gardens// International Scientific Conference Construction Mechanics, Hydraulics Water Resources Engineering Conmechydro. – Tashkent, 2021. – pp.301-309.
3. Mirzakhodjaev Sh., Shodiev Kh., Uralov G., Badalov S., Chorjeva D. Efficiency of the use of the active working body on the front plow// E3S Web of Conferences 264, 04047 (2021). – P. 401-407.
4. Badalov S.M., Chorjeva D.N., Rakhmatov D.B. Egatsiz tekis shudgorlaydigan plug// "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali. – Toshkent, 2022. – № . – B. 638-640.
5. Mamatov F.M., Raxmatov D.B., Badalov S.M. Takomillashgan egatsiz tekis shudgorlaydigan plug// "O'zbekistonning innovatsion taraqqiyotida yoshlarning o'rni" mavzusidagi yosh olimlar va iqtidorli talabalarning Respublika ilmiy-amaliy anjumani. - Qarshi, 2022. – B. 162-163.
6. N. Aldoshin, F. Mamatov, I. Ismailov, G. Ergashov, In Proceedings: 19th International Conference on Engineering for Rural development 19, (2020)
7. Норчаев Д.Р, Киямов А.З., Мустафаева Н., Норчаев Р. Обоснование параметров прикатывающего катка-гребнеобразователя // Инновацион технологиялар – Қарши, 2020. – № 4(40). – Б. 38-41.
8. Киямов А. Тяговое сопротивление прикатывающего катка-гребнеобразователя // Agro ilm. – Тошкент, 2022. – №1 (79). – Б. 98-99.
9. Kiyamov A.Z., Norchaev D.R., Begimqulov F.E. «Research on the Energy Performance of the Ridge Former» International Journal of Advanced Research in
10. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
11. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
12. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
13. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
14. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
15. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
16. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.
17. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC

RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).

18. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.

19. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.

20. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.

21. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.

22. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>

23. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy uyaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).

24. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 121-122).

25. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 119-121).

26. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).

27. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.

28. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G‘O‘ZA O‘SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG‘ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>

29. Sattorovich, S. U., & Qobil o‘g‘li, S. F. (2022). BUG ‘DOY O ‘SIMLIGI VA DONINING XALQ XO ‘JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.

30. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO‘RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA‘SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>

31. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.

32. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).

33. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. *Science*, 22, 24-26.